

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА ОНЛАЙН-УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Муминов Р.Р.

учитель государственного образовательного учреждения «Мехрли мактаб» при
Министерстве дошкольного и школьного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753670>

***Аннотация.** В статье рассматриваются проблемы и педагогические решения нравственного воспитания и развития речи учащихся на онлайн-уроках русского языка в условиях многофилиальной образовательной среды госпитальной школы «Мехрли мактаб». Анализируется специфика дистанционного обучения, связанная с одновременным подключением учащихся из разных филиалов, разновозрастным составом групп, неоднородным уровнем владения русским языком у детей и сопровождающих педагогов. Показано, что традиционные теоретические формы обучения оказываются малоэффективными в цифровой среде и требуют замены на облегчённый, игровой и коммуникативно ориентированный учебный материал. Обосновывается необходимость интеграции задач нравственного воспитания в процесс развития русской речи через игровые ситуации, диалоги, ролевые задания и коллективные формы работы. Представлены методические принципы отбора универсального материала, обеспечивающего доступность обучения и формирование культуры общения в онлайн-классе.*

***Ключевые слова:** онлайн-обучение, нравственное воспитание, развитие речи, русский язык, госпитальная школа, дистанционные уроки, игровые методы, коммуникативная компетенция.*

***Annotation.** The article examines the problems and pedagogical solutions of moral education and speech development of students in online Russian language lessons in a multi-branch hospital school environment. The study analyzes the specific features of distance learning related to the simultaneous participation of students from different branches, mixed-age groups, and heterogeneous levels of Russian language proficiency among both students and accompanying teachers. It is shown that traditional theoretical teaching methods prove ineffective in a digital environment and require replacement with simplified, game-based and communicative learning materials. The paper substantiates the need to integrate moral education tasks into the process of developing Russian speech through игровые ситуации, dialogues, role-playing activities and collective forms of interaction. Methodological principles for selecting universal teaching materials that ensure accessibility of learning and the formation of a culture of communication in the online classroom are proposed.*

***Keywords:** online learning, moral education, speech development, Russian language, hospital school, distance lessons, game-based methods, communicative competence.*

ВВЕДЕНИЕ. Современная система образования всё активнее осваивает цифровые форматы обучения, что особенно актуально для образовательных учреждений, функционирующих в условиях территориальной распределённости и медицинских ограничений. Госпитальная школа «Мехрли мактаб», имеющая филиалы по всей

республике, стала одной из тех образовательных площадок, где онлайн-уроки выступают вспомогательной формой организации учебного процесса.

Особую сложность представляют онлайн-уроки по русскому языку, направленные не только на формирование языковых навыков, но и на развитие нравственного сознания учащихся. Одновременное подключение детей разного возраста, с различным уровнем владения русским языком и разным состоянием здоровья, а также участие сопровождающих педагогов, владеющих русским языком в неодинаковой степени, создаёт многоуровневую педагогическую ситуацию, требующую специальных методических решений.

Практика показывает, что традиционные формы теоретического объяснения материала оказываются малоэффективными в цифровой среде. Теория быстро утрачивает внимание учащихся, особенно в разновозрастных группах, где темп усвоения материала существенно различается. В этих условиях возрастает значение облегчённого учебного материала, игровых форм работы и коммуникативно ориентированных заданий, позволяющих одновременно решать задачи развития речи и нравственного воспитания.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью поиска таких методических подходов, которые позволили бы сохранить основную цель обучения — развитие русской речи учащихся — при одновременном формировании культуры общения, ответственности, уважения и этических норм поведения в цифровой образовательной среде.

Целью статьи является анализ проблем нравственного воспитания и развития речи учащихся на онлайн-уроках русского языка в условиях многофилиальной госпитальной школы и обоснование педагогических решений, обеспечивающих эффективность дистанционного обучения.

В задачи исследования входят:

- выявление основных трудностей онлайн-обучения в разновозрастной и разноуровневой аудитории;
- анализ влияния цифровой среды на процессы нравственного воспитания;
- обоснование необходимости перехода от теоретических форм обучения к игровым и коммуникативным методам;
- определение принципов отбора универсального учебного материала для онлайн-уроков русского языка.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Организация онлайн-уроков в госпитальной школе «Мехрли мактаб» характеризуется рядом объективных особенностей. В одном виртуальном классе одновременно присутствуют учащиеся из девяти филиалов, представляющие разные возрастные группы — от младших школьников до подростков. Уровень владения русским языком у детей существенно различается, что затрудняет использование единого темпа и единой сложности учебного материала.

Дополнительную сложность создаёт фактор сопровождающих педагогов, находящихся рядом с детьми в филиалах. Их уровень владения русским языком разный, что влияет на качество посредничества между учителем онлайн и учащимися на местах. В результате педагог вынужден учитывать не только языковые возможности детей, но и языковые ресурсы взрослых, сопровождающих образовательный процесс.

В таких условиях принцип универсального учебника оказывается практически неприменимым. Материал, доступный для одной группы, оказывается слишком сложным или, напротив, чрезмерно упрощённым для другой. Это приводит к снижению мотивации, фрагментации внимания и утрате целостности урока.

Ограниченность теоретических форм обучения в цифровой среде

Практика онлайн-обучения показывает, что преобладание теоретического изложения материала в условиях дистанционного формата не обеспечивает устойчивого усвоения знаний. Отсутствие живого контакта, ограниченность невербальных средств общения и утомляемость при работе с экраном делают длительные объяснения малоэффективными.

Особенно остро данная проблема проявляется в разновозрастных группах. Младшие школьники быстро теряют внимание, тогда как старшие учащиеся испытывают трудности при необходимости адаптироваться к упрощённому темпу объяснения. В результате теория перестаёт выполнять развивающую функцию и превращается в формальный компонент урока.

В этих условиях возникает объективная потребность в замене теоретически насыщенных форм обучения на облегчённый, наглядный и деятельностно ориентированный учебный материал, обеспечивающий активное участие всех учащихся независимо от уровня их языковой подготовки.

Игровые и коммуникативные формы как средство нравственного воспитания.

Переход к игровым и коммуникативным формам обучения позволяет не только активизировать речевую деятельность, но и органично включить задачи нравственного воспитания в структуру урока. Игровые ситуации, диалоги, ролевые задания создают пространство для обсуждения поступков, выражения эмоций, формирования уважительного отношения к собеседнику.

Нравственное воспитание в онлайн-классе осуществляется не через декларативные рассуждения о ценностях, а через моделирование конкретных речевых ситуаций: просьбы о помощи, выражение благодарности, согласие и несогласие, принятие чужой точки зрения. В таких заданиях нравственные нормы усваиваются не как абстрактные правила, а как элементы живого общения.

Особое значение приобретает формирование культуры цифрового поведения: соблюдение очередности высказываний, уважительное отношение к ошибкам других, умение слушать и корректно реагировать в виртуальной среде. Эти навыки становятся важным компонентом нравственного сознания в условиях цифрового образования.

Принципы отбора универсального учебного материала. Опыт работы в многофилиальной онлайн-среде позволяет выделить ряд принципов отбора учебного материала для онлайн-уроков русского языка.

Во-первых, материал должен быть доступным для разновозрастной аудитории. Это достигается за счёт использования коротких текстов, простых диалогов и заданий с вариативным уровнем сложности.

Во-вторых, материал должен быть коммуникативно направленным. Основу урока должны составлять задания, предполагающие устное высказывание, диалог, коллективное обсуждение.

В-третьих, материал должен обладать нравственным потенциалом. Тематика заданий должна включать ситуации выбора, помощи, ответственности, уважения и сотрудничества.

В-четвёртых, предпочтение следует отдавать игровым формам, обеспечивающим эмоциональную включённость и снижение тревожности, особенно у детей, находящихся в условиях лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, онлайн-уроки русского языка в условиях многофилиальной госпитальной школы представляют собой сложную педагогическую систему, требующую специальных методических решений. Одновременное присутствие разновозрастных и разноуровневых учащихся, неоднородность языковой подготовки сопровождающих педагогов и ограниченность цифровой среды делают традиционные теоретические формы обучения малоэффективными.

Переход к облегчённому, игровому и коммуникативно ориентированному учебному материалу позволяет не только обеспечить развитие русской речи, но и интегрировать задачи нравственного воспитания в структуру урока. Формирование культуры общения, ответственности и уважения в виртуальном классе становится неотъемлемой частью образовательного процесса.

Представленные в статье подходы могут рассматриваться как основа для дальнейшего развития методики онлайн-обучения русскому языку в условиях распределённых образовательных систем и госпитальных школ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – Москва : Лабиринт, 2020. – 368 с.
2. Рахимов, Ф. Об особенностях интернет-общения / Ф. Рахимов. – Ташкент, 2022.
3. “Mehrli maktab” – новые перспективы госпитальной педагогики в Узбекистане: [Электронный ресурс] // Ilmiy Anjumanlar. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – URL: <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0038/6.1%20.pdf>
4. Mehrli maktab — первый в Узбекистане флагманский проект по развитию госпитальной педагогики :/ Zamin Foundation. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – URL: <https://zaminfoundation.ngo/ru/project-info/035d1785-b065-4e22-b2d8-cd4322033fe5>
5. В Узбекистане стартовал масштабный профессиональный практический семинар, посвященный развитию сетевого взаимодействия госпитальной школы "Мехрли мактаб" с ее филиалами по всей республике : // Uchimznaem.ru. – Электрон. дан. – Москва, 2024. – 18 декабря. – URL: <https://uchimznaem.ru/v-uzbekistane-startoval-masshtabnyj-professionalnyj-prakticheskij-seminar-posvyashhennyj-razvitiyu-setevogo-vzaimodejstviya-gospitalnoj-shkoly-mehrli-maktab-s-ee-filialami-po-vsej-respubl>